

ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ КАК ЭТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ В УНИВЕРСИТЕТСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

Делов Владимир Викторович

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова Доцент кафедры истории и теории политики факультета политологии Кандидат политических наук

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15739910>

В последние десятилетия воспитание, казалось, потеряло то наполнение, которое оно имело прежде. Если пытаться дать определение, то воспитание – это процесс передачи и приобретения человеком нравственных законов, знаний, обычаев и культуры. Но на сегодняшний день идея воспитания если и не дискредитирована окончательно в глазах вузовского сообщества, то, по крайней мере, ей уготована роль на периферии образовательного процесса. Как оказалось, фактически мы живём в мире, по образному выражению А. А. Королькова, «растёкшихся в неопределённость ценностей жизни и культуры» [6, с. 180].

В сознании современной интеллигенции, к которой мы могли бы причислить школьных учителей, преподавателей вузов и работники культуры, тех, кто и должен по идее заниматься этими вопросами, при фактическом попустительстве государства и общества дискредитирована значимость воспитания в высшей школе. Государство и школа самоустранились, переложив всё на плечи семьи, которая, по сути, не справилась с этой задачей в одиночку и пустив процесс воспитания на самотёк. Снижение статуса воспитания в университете объясняется, как правило, тем, что студенты приходят в вузы уже сложившимися свободными и, как им самим кажется, ответственными личностями, а мы не можем вмешиваться и менять их мировоззрение. При образовании студентов делается акцент на эвристическом компоненте развития личности в ущерб духовно-нравственному, что часто приводит к крайне негативному результату, что мы затем и можем наблюдать в нашем обществе. Практически сейчас мы пожинаем плоды политики отделения образования от воспитания. Надо прямо сказать, что попытка вырастить моральную личность вне воспитания — образовательное и культурное заблуждение, что и показало нам течение истории. В последние годы государство стало уделять этому значительно большее внимание, появились проректоры и заместители декана по воспитательной работе, но это скорее напоминает идеологическую, чем воспитательную работу. Воспитание должно строиться на базе фундаментальных духовно-нравственных ценностей, играющих наиважнейшую роль в развитии личности. Воспитание — это взаимовыгодный диалог между учителем и учеником с чётко имеющейся моральной целью, где главный упор сделан на духовные ценности, на современные этические требования, которые при желании в дальнейшем позволят им стать коллегами. Человека необходимо воспитывать, побуждать его учиться, работать над собой, совершенствоваться. Это воспитывает способность мыслить, а уже мышление развивает разум.

В своих произведениях древние мыслители и философы не раз обращались к вопросам воспитания говоря о единстве красоты духа и тела. Например, Платон так говорит о калокагатии как о цели воспитания: «надлежащее воспитание должно оказаться

в силах сделать и тела и души прекраснейшими и наилучшими» [6, с. 788]. А Аристотель, в своей «Политике» заявляет: «Человек, лишённый добродетели, оказывается существом самым нечестивым и диким» [2, ст. 1253а 30—37].

В дальнейшем мыслители XX века также не раз обращались к проблемам этики. Например, Г. Йонас в своей работе «Принцип ответственности. Опыт этики для технологической цивилизации» (1979) попытался обрисовать фундаментальные проблемы современной цивилизации. В этой работе значимость этики представлена Йонасом не ситуативно, а распространяется на всю историю человеческого существования: «Окончательно освобождённый от оков Прометей, получивший от науки дар небывалой мощи, а от экономики — неустанный стимул к действию, взывает к жизни этику, добровольная узда которой призвана не дать его могуществу сделаться бедствием для человека» [4, с. 37].

Важную роль в нравственном воспитании должна играть профессиональная этика, необходимая каждому человеку, занимающемуся профессиональной деятельностью. Несомненно, что в сфере интересов этики находится теория морали, обладающая богатым категориальным аппаратом, позволяющим раскрыть природу и специфику морали, сущность и социальную роль нравственности во всех основных её проявлениях. Для студентов университета было бы правильно ввести полноценные курсы этики, понимаемой широко: научной и профессиональной. В Московском университете кроме курсов по этике, также читается межфакультетский курс «Деловой протокол и этикет» [3 с. 45], в котором в том числе рассказывается и о нравственных нормах поведения и взаимоотношений в профессиональной среде. В современном высшем образовании возросло значение нравственных профессиональных взаимоотношений, складывающихся как между преподавателями, так и в отношении между и студентами. Фактически мы можем говорить о том, что главная воспитательная цель не в том, чтобы члены университетской корпорации заучили нормы морали, изложенные в распорядительной документации «на зубок», а в том, чтобы научить самостоятельно мыслить и ориентироваться в моральных принципах с помощью нравственного идеала. В Московском университете, как и во многих других вузах есть так называемый «этический кодекс», призванный регулировать вопросы морально-этических норм поведения работников и учащихся. Этика выступает связью образования и воспитания, тем компонентом, который делает эту связь совершенно необходимой и закономерной, вытекающей из всей логики духовного бытия культуры. Можно даже сказать, что этика в образовании и есть суть воспитания, а мораль есть вечное приближение к идеалу, часто не достижимому. Не смотря на наличие этого документа, сейчас действуют моральные нормы, которые частично сложились стихийно, а частично воспроизводят так называемые традиционные негласные моральные принципы старших поколений, как они им запомнились. Но наша жизнь стремительно меняется, а профессиональная этика не поспевает за этими изменениями.

Для того чтобы университет мог выполнять свою образовательную-воспитательную функцию передачи фундаментальных нравственных ценностей, университетское сообщество должно само соответствовать высокому званию членов корпорации. Р.Г.Апресян* пишет: «Нравственное и этическое содержание должно проникать в самые разные части учебного плана. В идеале, этика должна реально стать частью социально-гуманитарного образования» [1]. При этом, пишет философ, преподавание этики должно

преследовать разнородные задачи, направленные на воспитание и развитие личности, гражданина и специалиста.

Постепенно наше общество приходит к тому, что сейчас необходимо не только говорить об этических измерениях воспитания, но и действовать для того, чтобы в сознании и преподавательского состава, и студенческой среды была восстановлена классическая связь базовых понятий человеческой культуры — образование и воспитание. Необходимо осуществлять преемственность в построении системы воспитания с целью повышения эффективности ее работы, так как понятия образование и воспитание находятся в неразрывном единстве. В классической этике воспитатель – непререкаемая фигура: он наставляет, он покровительствует, и он же надзирает ради блага воспитуемого.

Таким образом, мы приходим к выводу, что игнорирование духовно-нравственного компонента в образовании и попытки выстроить образование как «предоставление услуги потребителю» привело к существенной потере авторитета высшего образования, нравственности и традиций передачи знаний и опыта. Например, Н.В.Карлов совершенно определённо указывает на то, что «...образование перестало быть сферой услуг; оно есть способ формирования будущего нации» [5, с. 16]. Но в настоящее время общество всё больше и больше понимает, что необходимо возвращаться к нашей богатой истории и традициям, использовать мировой опыт и содействовать воспитанию подрастающего поколения.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Апресян Р. Г. Этика в высшем образовании / Р.Г.Апресян // <http://ethicscenter.ru/ed/kaunas/apr1.html> (*признан Министерством юстиции России иностранным агентом).
2. Аристотель. Сочинения: в 4 т. / Аристотель. — М.: Мысль, 1984. — Т. 4: Политика.
3. Делов В.В. Сборник: Материалы научно-практической конференции с международным участием: Образование как объект философской рефлексии: исторические и культурные контексты Алькор Паблишерс Москва 2019
4. Йонас Г. Принцип ответственности: Опыт этики для технологической цивилизации / Г. Йонас. — М.: Айриспресс, 2004.
5. Карлов Н. В. Преобразование образования / Н.В. Карлов // Вопросы философии. — 1998. — № 11.
6. Корольков А. А. Русская культура: философия истоков / А. А. Корольков. — Бийск: Бия, 2007.
7. Платон. Сочинения: в 3 т. / Платон. — М.: Мысль, 1971. — Т. 3, ч. 2: Законы.
8. Сектора этики Института философии РАН: <http://ethicscenter.ru>.